

ah

ANDALUCÍA
EN LA HISTORIA

DOSIER

ESPIÁS Y NEGOCIOS

ANDALUCÍA EN LA I GUERRA MUNDIAL

El azúcar en
la Edad Media

La expedición
Malaspina

PANORAMA DE LIBROS

MERCURIO

¿Quién
dice
que leer
es caro?

La revista MERCURIO.PANORAMA DE LIBROS es una publicación mensual que edita la Fundación José Manuel Lara con el objeto de informar sobre la actualidad literaria y las novedades editoriales, así como de prestar un extraordinario apoyo al fomento de la lectura. MERCURIO es una publicación gratuita con distribución nacional en librerías y grandes superficies.

Atención al lector, suscripciones y sugerencias:
www.revistamercurio.es
revistamercurio@fundacionjmlara.es

Fundación
José Manuel Lara

LOS 14

En los últimos quinientos años los tránsitos de un siglo a otro han estado marcados por una coincidente secuencia de crisis, decadencia, fracaso y una ilusión por la regeneración. Después de la euforia de 1492 se sucedieron los desastres familiares de los Reyes Católicos, el triunfo del sistema inquisitorial, persecuciones y conflictos internos... un desmoronamiento que se apuntaló con la subida al trono de Carlos V y la apuesta por la hegemonía en Europa, donde en la primavera de 1514 ya se había iniciado la Guerra de los Campesinos.

A fines del siglo XVI la conciencia de crisis estaba tan extendida como estaba siendo agotadora la lucha por la supervivencia y arraigada se había hecho la corrupción. La brutal expulsión de los moriscos culminó en 1614. La decadencia de la Monarquía española se aceleró con el inicio de la Guerra de los Treinta Años, una agonía que se alargó hasta 1659. Apenas cuarenta años después, la crisis sucesoria tras la muerte de Carlos II llevó a la Guerra de Sucesión, civil e internacional, cerrada en falso en 1714 y con la imposición de un nuevo modelo territorial que anuló los fueros de la Corona de Aragón.

En los últimos años del Setecientos se hundió el régimen borbónico que, después de la Guerra de la Independencia y la breve Constitución de Cádiz, se refundó en 1814 con el retorno de Fernando VII y el absolutismo. El siglo de guerras civiles y de la acelerada proletarización, el XIX, se finiquitó con la crisis del 98 y una ilusión regeneracionista que también miró a Europa como solución. Por esas fechas Pío Baroja decía que era “oír regeneración y es escamarme”. Ramón Pérez de Ayala fue aún más contundente: “los regeneradores, los patrioterros, ganosos de fama populachera, apóstoles de su propio encumbramiento”. Y el

semanario *El Socialista* (27-1-1899) decía que querer una rápida regeneración de nuestro país era pedir un imposible, por la falta de una verdadera “clase directora”. Y para sorpresa de muchos, Europa entró en guerra en 1914.

La nominativa neutralidad de España tuvo un enorme impacto con la acumulación capitalista, el ascenso del nacionalismo vasco y la emergencia de un movimiento sindical de masas. Veinte años después, la no beligerancia se terminó pagando muy cara con la política europea de no intervención, primero de Francia y después de Inglaterra, de funestas consecuencias para la II República.

Hoy, con la memoria selectiva de un catorce y no de otro, se ha puesto en jaque la convivencia entre los ciudadanos españoles. Tiempos de crisis política, económica y social. Así, de la autocomplacencia hacia la Transición hemos pasado al abatimiento, al vacío ideológico, a una peculiar conciencia de fracaso y al retorno de un “nuevo” regeneracionismo. Pero como la historia no se repite, esperamos no ser sorprendidos por una “espantosa universal catástrofe donde todo, absolutamente todo, ha naufragado con estrépito”. Con estas palabras describía en 1917 el periodista republicano onubense Manuel María de Soto “la mueca dolorosa de la humanidad angustiada” ante la Gran Guerra que estaba destrozando Europa. Y sin saber que ese iba a ser su último artículo, se sintió irreverente y osó preguntar sin rebozo: “¿qué se hizo de aquella intuición de nuestras almas?, ¿qué del concepto de la virtud y el vicio, de lo malo y de lo bueno?, ¿cuál es la verdad o la mentira?”. Coincidencias de hace un siglo.

MANUEL PEÑA DÍAZ
DIRECTOR DE ANDALUCÍA EN LA HISTORIA

Edita: Centro de Estudios Andaluces
Presidente: Manuel Jiménez Barrios
Directora gerente: Mercedes de Pablos Candón

Coordinación: Alicia Almárcegui Elduayen
Consejo de Redacción: Eva de Uña Ibáñez, Rafael Corpas Latorre, Esther García García y Lorena Muñoz Limón

Director: Manuel Peña Díaz
Consejo Editorial: Carlos Arenas Posadas, Marieta Cantos Casenave, Juan Luis Carriazo Rubio, Salvador Cruz Artacho, José Luis Chicharro Chamorro, María José de la Pascua Sánchez, Encarnación Lemus López, Carlos Martínez Shaw, Teresa María Ortega López, Antonio Ramos Espejo, Valeriano Sánchez Ramos y José Luis Sanchidrián Torti.

Colaboran en este número: Carolina García Sanz, Fernando García Sanz, Miguel A. López Morell, Anne Rosenbusch, María Dolores Ramos Palomo, Concha Langa Nuño, Adela Fábregas García, Blas Sánchez Dueñas, Jacqueline Vasallo, José Romero Portillo, Tiago Da Silva César, Carlos Font Gavira, Eva Díaz Pérez, David Florido del Corral, Marina Alfonso Mola, Carlos Martínez Shaw, Rocío Plaza Orellana, Celia del Moral, Juan Manuel Barrios Rozúa y Anacleto Pons.

Diseño: SumaySigue Comunicación

Maquetación y tratamiento de las imágenes:
ARTS&PRESS

Impresión: Egondi Artes Gráficas

Distribución: Distrimedios, S. A. y Mares de Libros

El Centro de Estudios Andaluces es una Fundación Pública Andaluza adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía

Centro de Estudios Andaluces
C/ Bailén, 50 - 41001 Sevilla
Información y suscripciones: 955 055 210
fundacion@centrodeestudiosandaluces.es

Correo-e:
andaluciaenlahistoria@centrodeestudiosandaluces.es
URL: www.centrodeestudiosandaluces.es
Depósito legal: SE-3272-02
ISSN: 1695-1956

Foto de portada: La Fábrica de Artillería de Sevilla en una imagen de 1917 del Archivo General de Andalucía. Durante Primera Guerra Mundial y en sus años previos en la Fábrica de Artillería de Sevilla se fabricaron para el ejército español dos tipos de cañones: Krupp y Schneider. Esos mismos cañones, aunque manufacturados en industrias de otros países, fueron utilizados en los campos de batalla de toda Europa.

Fe de erratas: El historiador Quisco de la Peña falleció en 1995, es decir hace casi veinte años, y no en 2014 como a causa de una errata se publicó en la página 88 del pasado número de 'Andalucía en la Historia'.

Centro de Estudios Andaluces
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

'Andalucía en la Historia' no se responsabiliza de las opiniones emitidas por los colaboradores y participantes de cada número de la revista.

Espías y negocios: la Primera Guerra Mundial 6

En agosto de 1914 los países neutrales parecían no tener reservado ningún papel en la Gran Guerra. Sin embargo, la España neutral y especialmente la región andaluza, situada en un nudo clave para las comunicaciones navales y el comercio internacional, se convirtieron en un improvisado escenario de lucha y no sólo en el terreno de la propaganda. Las redes de espionaje francesa, británica y alemana se extendieron muy rápido por la región. Al calor de la guerra europea, las industrias y las compañías mineras con explotaciones en Andalucía multiplicaron sus beneficios, mientras que los precios de los productos básicos se elevaban y la inflación se disparaba. Ante esta efervescencia social, política y económica, los trabajadores y trabajadoras se organizaron en pos de sus derechos y los periódicos se profesionalizaron hasta convertirse en prensa de masas. Este dossier, coordinado por la profesora de EEHAR-CSIC Carolina García Sanz, ofrece una visión diferente de la I Guerra Mundial, a partir de sus repercusiones en la realidad andaluza de aquellos años.

Abastecimiento, tráfico y espionaje 8

Fernando García Sanz

Lobos de mar y espías tras la 'Roca' 14

Carolina García Sanz

Las compañías mineras extranjeras 18

Miguel A. López Morell

Los servicios de información alemanes. Sabotaje y actividad secreta 24

Anne Rosenbusch

Mujeres rebeldes 30

María Dolores Ramos Palomo

La guerra llega a Andalucía: la combatividad de la prensa 36

Concha Langa Nuño

El azúcar de caña en el mundo mediterráneo medieval 42

Recorrido por el cultivo y consumo del azúcar, que pasó de ser un artículo de lujo consumido por la aristocracia de al-Andalus a convertirse a partir del siglo XVI en un cultivo muy rentable y demandado por los distintos mercados.

Adela Fábregas García

Desde los márgenes del poder: Leonor López de Córdoba 48

Las *Memorias* de la dama cordobesa Leonor López de Córdoba, datadas a finales del siglo XIV, son el primer texto narrativo de autoría femenina conservado para la historia de la literatura universal.

Blas Sánchez Dueñas

Jerónimo Luis de Cabrera 52

En 1573 este conquistador sevillano fundaba la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía ubicada en la actual Argentina. Lo que entonces no sabía es que esta hazaña acabaría por costarle la vida.

Jacqueline Vasallo

Ilustración satírica publicada en *La Esfera*.

ANALYSIS GEOMETRICA

SIVE
NOVA, ET VERA ME-
THODVS RESOLVENDI
TAM
PROBLEMATA GEOMETRICA,
QVAM
ARITHMETICAS QVÆSTIONES.
PARS PRIMA DE PLANIS.
AVTHORE
D. ANTONIO HVGONE
DE OMERIQUE,
SANLVCARENSE.
AD
ILLVSTREM DOMINUM
D. IOSEPHVM
BONET CAMPODARVE.

La geometría dispersa de Antonio Hugo de Omerique

56

Este matemático gaditano, autor de *Análisis geométrico*, obra impresa en 1698, fue elogiado por Newton, quien celebró su método y sus resoluciones “sencillas y elegantes”.

José Romero Portillo

“Odia al delito y compadece al delincuente”

60

Un recorrido por las mentalidades y las acciones que permitieron el cambio de sensibilidad hacia los delincuentes: de los castigos infamantes y la pena de muerte al trato humano, siguiendo el ejemplo de casos tan conocidos en su época como el de Cintas Verdes.

Tiago Da Silva César

La Fábrica de Artillería durante la Gran Guerra

64

La fabricación de cañones y granadas en Andalucía durante la llamada “paz armada” y los años de la Primera Guerra Mundial.

Carlos A. Font Gavira

SECCIONES

AGENDA 66

TIEMPO PRESENTE 68

Entrevista con Manuel Barrios Aguilera

PROTAGONISTAS 72

El periodista Enrique Domínguez Rodiño

OCURRIÓ HACE 220 AÑOS 78

Operación Malaspina

LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE MEDINA SIDONIA 84

Los corrales de pesca

LIBROS 90

A PROPÓSITO / OPINIÓN 94

Los historiadores ante el desorden digital

La historia de la caña de azúcar es la historia de un viaje, largo, dilatado en el tiempo, duro, lleno de dificultades y de superación de las mismas. De hecho, conocer su historia no se limita a saber cómo cumplió el largo viaje hacia Occidente. Se trata, sobre todo, de entender cómo los hombres que la llevaron de un lado a otro lo hicieron creando sistemas no ya ecológicos, sino fundamentalmente sociales y económicos. Buena parte del enorme esfuerzo de adaptación que debe cumplir la planta, los hombres que la trabajan y las sociedades que la consumen se cumplió en el mundo mediterráneo a lo largo de toda la Edad Media.

El azúcar de caña en el mundo mediterráneo medieval

La generación de una actividad económica

ADELA FÁBREGAS GARCÍA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

AH
JULIO
2014
42

El lugar de origen de la caña de azúcar domesticada (*Saccharum officinarum* L.) no se conoce. Posiblemente la variedad domesticada sea el resultado de la hibridación de diversas especies silvestres (*Saccharum robustum*) que crecían en Indonesia y Nueva Guinea. Desde allí se extendería al sureste de Asia, donde sería domesticada. Se trata en todos los casos de espacios tropicales, donde domina una uniformidad térmica acusada a lo largo de todo el año y un régimen pluviométrico con índices de hasta 1.500 mm anuales, con lluvias concentradas en verano. Es, como se puede entender, un medio con unas condiciones ecológicas muy marcadas, que determinarán las exigencias biológicas de la planta. Así que moverla hacia otras zonas que no se ajustaran a esos parámetros tropicales, significaría, por lo pronto, de manera ineludible, tener la capacidad de reproducir unas condiciones de temperatura y humedad que permitieran a esta planta tropical vivir. Y eso, obviamente no es fácil.

Por eso, el primer impulso de difusión que la llevará a aparecer en India y China y a moverse hacia Occidente hasta alcanzar los valles de Mesopotamia, se detendría bruscamente al llegar a su frontera ecoló-

LA CULTURA ISLÁMICA, CAPAZ DE RECOGER, ASUMIR Y DIFUNDIR ELEMENTOS AJENOS A SU PROPIA TRADICIÓN, MUESTRA UN ENORME INTERÉS POR INCORPORAR NUEVAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS

gica, permaneciendo dentro de esas fronteras hasta el descubrimiento de la planta y de su dulce jugo por parte de los árabes.

La superación de esas fronteras ecológicas, su implantación en el mundo mediterráneo y la consolidación definitiva tanto de su cultivo como de la producción de azúcar asociado a esta planta, debe todo al impulso de una cultura en pleno proceso de expansión y con una capacidad sincrética muy notable. La cultura islámica, capaz de recoger, asumir y difundir elementos ajenos a su propia tradición, muestra un enorme interés por incorporar, perfeccio-

nar y difundir técnicas agrícolas y tradiciones de explotación de cultivos, hasta el punto de protagonizar lo que se reconoce como una revolución agrícola en toda regla. La agricultura intensiva irrigada, una de las grandes aportaciones árabes a la cultura mediterránea, se aplicó prácticamente en todos los territorios del enorme imperio islámico.

A partir de la misma, se introdujeron nuevos sistemas de regadío que completaban un aporte hídrico absolutamente insuficiente en el medio mediterráneo, donde, sin embargo, los valores de temperatura en ciertas zonas no deberían ser un problema para esta y otras plantas tropicales. Con ello se abrió enormemente el espectro de su producción agrícola a nuevas plantas hasta entonces desconocidas en la región (espinacas, alcachofa, trigo, cítricos, algodón, arroz, caña de azúcar...). Sin el establecimiento y perduración del sistema hidráulico, la caña, como tantas otras plantas, no hubiera podido prosperar en ecosistemas diversos al propio de origen.

El itinerario del viaje de nuestra planta por estas primeras escalas occidentales corrió, efectivamente, en paralelo al de la expansión islámica. A mediados del siglo

La actividad azucarera se dio en zonas concretas de la costa granadina.

VIII se sabe de su presencia ya en Egipto y entre los siglos IX y X asistimos a su introducción plena en las tierras ribereñas del Mediterráneo que va tocando el Islam, hasta alcanzar al-Andalus y el Magreb, los límites occidentales del Mediterráneo.

Las primeras noticias que nos llegan acerca de la presencia de caña de azúcar en al-Andalus datan del siglo X. *El Calendario de Córdoba*, tratado agronómico redactado en esas fechas, o el testimonio de Al-Razi son nuestros primeros testigos. A partir de ese momento, y durante los siglos XII y XIII, observamos el interés creciente que esta planta despertaría en al-Andalus: allá donde se dieran unas condiciones climatológicas mínimas se reconocen intentos de aclimatación de la caña. En principio se difundió rápidamente por las áreas más meridionales, que son las zonas en las que hay unas condiciones climáticas mínimas para su desarrollo. La vemos aparecer en áreas de interior como Sevilla o la misma vega granadina, y en zonas costeras de clima más benigno, como Salobreña o Almería. Pero se trata de iniciativas que subrayan el carácter aún experimental de su cultivo, alejada de los campos, reclusa en los espacios de experimentación agronómica que surgie-

ron en los entornos cortesanos del mundo andalusí. La planta nos había llegado, era estudiada y cultivada en los jardines reales, seguramente los agrónomos y otros científicos asimilarían las técnicas de transformación de su jugo en azúcar. Pero aún no se producía, ni apenas se consumía, azúcar en al-Andalus.

EL GUSTO POR LO DULCE. Lo cierto es que la posibilidad de cultivar una planta en un sitio determinado no hace a la planta de ese sitio. No sólo se trata de poder cultivarla. Se trata, sobre todo, de querer cultivarla, de querer dedicar un espacio en los valiosísimos campos de cultivo y del valiosísimo tiempo de los hombres que la trabajan a esta planta, y no a otra. Esa decisión se adoptaría con nuestra caña sólo a partir del momento en que el azúcar que se obtiene de la misma consiguiera hacerse un hueco en los hábitos de consumo del hombre occidental.

El gusto por lo dulce, presente en todas las culturas conocidas, venía siendo suficientemente cubierto desde la Antigüedad con otras sustancias en las culturas mediterráneas, como miel, frutos secos, exudaciones vegetales de diverso tipo y se-

Usos medievales del azúcar

■ El consumo de azúcar no se ha limitado a lo largo de su existencia ni mucho menos al campo alimenticio. De hecho, durante los primeros siglos de su incorporación a los patrones de consumo de la cultura islámica, que es la primera que lo adoptó de manera regular, ostentó una enorme variedad de aplicaciones. Sus usos se repartían en cosmética, formando parte de tratamientos de belleza, particularmente ungüentos, terapéutica y farmacopea, y consumo alimenticio. Sus aplicaciones de uso farmacéutico se inclinaron siempre hacia las cualidades que presenta como edulcorante, espesante del excipiente y aglutinante.

Fue, por tanto, como partícipe en la composición de gran cantidad de preparados farmacéuticos, la forma en que aparecía en la mayoría de los tratados de medicina árabes, en mayor medida incluso que la miel, su tradicional competidor, y fue también bajo esta condición de producto edulcorante y aglutinante como logró introducirse en los hábitos de uso más extendidos entre la población, a través de remedios de medicina y reconstituyentes caseros concretados en tratados culinarios. Aún en la segunda década del siglo XVI el azúcar se consideraba un producto farmacéutico. De hecho, las primeras muestras de azúcar de Indias que llegan a Sevilla fueron enviadas por los padres Jerónimos bajo la denominación de "drogas medicinales".

**Bodegón con manzanas,
plato de nueces y caña de azúcar.
Obra de Pedro de Medina
datada en 1646.**

Museo del Prado.

creaciones de insectos, conocidas bajo el denominativo genérico de maná. Así que su espacio de consumo entre los endulzantes clásicos fue durante mucho tiempo secundario, incluso en el mundo islámico que lo acogió primero. Y ello a pesar de poseer virtudes sobresalientes, como su alto poder sacarífero, su ausencia de sabores secundarios o sus mejores cualidades como conservante. Quizás la dificultad de su elaboración, que precisa una técnica depurada y no siempre bien conocida, contribuyera en cierta medida al escaso protagonismo de esta sustancia en la dieta.

El azúcar de caña encontró su pequeño nicho inicial en el mundo islámico gracias a su consideración como artículo de lujo. Mientras la miel continuaba siendo la sustancia edulcorante más generalizada entre amplias capas sociales de la población, el azúcar sería a lo largo de toda la Edad Media un producto caro y exótico, únicamente accesible a los grupos económicamente privilegiados.

En realidad dentro del ámbito alimenticio, que era sólo uno de sus destinos de uso, era considerado un condimento o especia, más que un dulce o edulcorante, tal y como delata su constante inclusión como ingrediente de platos que no pertenecen propiamente a la categoría de dulces. Y es desde su incorporación como especia a la cocina de élite, reflejada en los tratados árabes de alimentos, como fue integrándose lentamente en los patrones alimentarios del mundo islámico, a través, ahora sí, de la dulcería.

CARO Y EXÓTICO. Esta pauta de consumo, incluidas formas y ámbitos de empleo, pasaría casi inalterada a la cultura occidental. En Europa no se conoció el azúcar de caña hasta el siglo XII. Entonces, ni el azúcar ni lo dulce parecían estar demasiado arraigados en el gusto y los hábitos alimenticios del mundo occidental. Los endulzantes principales hasta entonces fueron, también aquí, miel y frutas. Sin embargo, desde el momento en que los primeros europeos tomaron contac-

to con este producto su progresión fue fulgurante. A ello ayudaría, seguramente, su carácter de artículo exótico y de lujo, procedente de una cultura tan atractiva y refinada como la musulmana, que lo haría especialmente apropiado para cubrir las necesidades de ostentación, muy vivas en un mundo occidental en plena fase de crecimiento.

Al igual que ocurre en las sociedades islámicas, su rodaje en Occidente pareció iniciarse también como artículo medicinal, constituyendo las prescripciones farmacológicas y dietéticas una vía de asimilación a los hábitos alimenticios. Era costumbre,

por ejemplo, entre las clases más acomodadas, ingerir fruta o especias confitadas, granos de cilantro o anís en forma de confites, ya que se consideraba que ayudaban a la digestión tras copiosos banquetes y prevenía afecciones digestivas.

No obstante, el verdadero éxito del azúcar vendría de la mano de su inclusión definitiva en el ámbito alimenticio, como condimento e ingrediente básico en la elaboración de dulces. Mantendría aún su carácter suntuario, por supuesto. Evidentemente en principio fue también aquí un artículo exclusivamente reservado a reyes y

grandes personajes, que utilizarían el azúcar como ingrediente fundamental en su confitería. Consumían azúcares refinados, procedentes de los más exóticos lugares de Oriente, considerados como artículos al nivel de los más preciados bienes, protagonistas de fiestas y celebraciones, centro de las mejores mesas adornadas con figuras espectaculares confeccionadas en azúcar.

De manera progresiva, sin embargo, se abriría una enorme puerta a un consumo mucho más notable. El gusto por lo dulce en la elaboración de platos creció de manera muy significativa, pero sobre todo se

abrió de forma espectacular el acceso a la dulcería por parte de los sectores sociales más populares. Es un momento importante en la historia de este artículo. Por entonces coinciden la generalización de su uso alimenticio en el Occidente musulmán y cristiano y su incorporación al mercado europeo como miembro de pleno derecho.

OBJETO DE COMERCIO. Sólo a partir de este momento podemos adivinar el verdadero significado económico que asumió esta planta. El azúcar comenzaba a ser un artículo verdaderamente rentable, a través

AL IGUAL QUE OCURRE EN LAS SOCIEDADES ISLÁMICAS, EL RODAJE DEL AZÚCAR EN OCCIDENTE PARECIÓ INICIARSE TAMBIÉN COMO ARTÍCULO MEDICINAL

El éxito del azúcar nazarí

■ Con una larga tradición de cultivo y producción de caña a sus espaldas, desde las primeras menciones a su existencia en esta tierra en el siglo X, las primeras informaciones sobre la exportación de azúcar granadina a mercados europeos las tenemos a mediados del siglo XIV, a través del testimonio de un autor árabe, al 'Umari. A partir de este momento la progresión de su éxito es creciente, con una presencia en aumento en los principales mercados europeos, hasta el punto de considerarse este artículo, mercancía estrella del comercio nazarí, junto a frutos secos y seda. Su importancia es tal que se instituye en objeto de una sociedad de comercialización en régimen de monopolio liderada por una familia líder en el panorama de los negocios europeos entre los siglos XIV y XV: la familia genovesa de los Spinola. De su mano, el azúcar nazarí llegará a las principales plazas europeas, en condiciones que a veces llegan incluso a dominar y bloquear el mercado azucarero del momento. A lo largo del periodo de vida de dicha compañía, es decir al menos entre 1378 y 1460, encontramos azúcar nazarí en todos los mercados del Occidente conocido, desde Constantinopla hasta Brujas, pasando por los dos grandes centros del sur de Francia, Montpellier y Aviñón, llaves de acceso a los mercados continentales.

Bodegón con cesta y caja con dulces. Óleo de Juan van der Hamen y León pintado en 1622.

de su comercialización en unos mercados que cada vez lo demandaban más. Y es desde entonces cuando observamos cómo empezaría a adoptarse la decisión de integrar el cultivo y trabajo sobre la caña en los sistemas productivos del mundo mediterráneo.

Por eso, a pesar de que la historia de la circulación del azúcar de caña en el mundo mediterráneo se abre a partir de los siglos IX y X, lo cierto es que su verdadera eclosión sólo sería efectiva desde el siglo XIII, y sobre todo el siglo XIV. Los protagonistas del gran salto del azúcar al mercado europeo fueron los grandes comerciantes europeos, las grandes familias mercantiles genovesas, los mercaderes venecianos y florentinos, que tomaron las riendas de este nuevo negocio, incluyendo espacios de aprovisionamiento en sus órbitas de influencia respectiva.

Lo que antes había sido una presencia minoritaria, anecdótica o experimental en algunas tierras del mundo islámico mediterráneo, empezó a convertirse en una opción económica firme por parte de los espacios y sociedades que supieron acoger la planta y aprendieron los procesos tecnológicos de su transformación. La caña y el trabajo de obtención de azúcar asociado a la misma se reintrodujeron en espacios como Chipre, Creta, Sicilia, Mallorca, Valencia o el Algarve portugués; y su producción se intensificó, redefinió o reorientó a partir de nuevos presupuestos ligados exclusivamente a su rentabilización comercial en territorios islámicos como Palestina, Egipto o al-Andalus.

EN ÉPOCA NAZARÍ LA ACTIVIDAD AZUCARERA QUEDARÍA RESTRINGIDA A ÁREAS MUY CONCRETAS DE LA COSTA GRANADINA, SOBRE TODO EN TORNO A LA CIUDAD DE ALMUÑÉCAR

Existen varias cuestiones que nos indican la entrada en esta nueva fase de la historia del azúcar, en este “renacimiento” de la actividad azucarera vinculado a su explotación especulativo-comercial.

En primer lugar, y esto se observa con gran claridad en al-Andalus, los antiguos espacios de acogida de la caña fueron seleccionados a partir de un criterio comercial claro. La caña ya no se cultivaría sólo donde se pudiera. Se cultivaría, sobre todo, donde interesaba hacerlo: en zonas accesibles de manera fácil y rápida para los agentes del gran comercio, que compraban el azúcar para venderlo en los grandes mercados europeos. En época nazarí, por ejemplo, la actividad azucarera quedaría restringida a áreas muy concretas de la costa granadina, en torno a la ciudad de Almuñécar, con atarazanas propias y puerto abierto a embarcaciones de gran calado. Es en estos momentos cuando la costa granadina, los espacios en tono a las vegas del

Guadalfeo y del Río Verde, adquirieron un protagonismo central.

Por otro lado, tuvo lugar una modificación de las pautas productivas relativas a las últimas fases de transformación del jugo de la caña en azúcar. Se comenzaron a elaborar azúcares de distintas calidades, introduciéndose variedades menos refinadas. Así, junto a los antiguos azúcares orientales, damasceno, babilonio, alejandrino... de gran calidad, y altos precios, vemos cómo empezaron a aparecer en el mercado azúcares de calidades medias o bajas (povos, panes de azúcar poco refinados, restos, rotos...), más baratos, que se asentaron rápidamente en el mercado y contribuyeron a que, poco a poco, nuestro artículo fuera abandonando el exclusivo mundo del lujo.

De nuevo el azúcar nazarí, uno de los que asumen mayor protagonismo en estos momentos puede servirnos de ejemplo. Prácticamente desde finales del siglo XIV vemos aparecer sus tres formas más características: azúcares en panes, de una, dos y tres cocciones, que correspondían a grados de refinado progresivos. En ocasiones llegó a dominar el mercado europeo del azúcar y desde luego contribuyó enormemente a fortalecer su gran éxito en los mercados de Occidente.

Nos encontramos, en el Mediterráneo de los últimos siglos medievales, ante un avance sustancial en la historia del azúcar: se ha operado una ampliación del espectro de los niveles y ámbitos de consumo del azúcar y asistimos a un aumento de los volúmenes de producción, humildes,

Saccharum (circa 1591). Grabado sobre la refinera del azúcar de Jan van der Straet (Stradanus).

en todo caso, sobre todo respecto a lo que sucedería inmediatamente después en las nuevas tierras atlánticas y americanas.

EXPANSIÓN. Entramos con ello en una fase inmediatamente previa a la masificación de su producción y consumo. En estos momentos, en los que empiezan a crecer sustancialmente los volúmenes de demanda de azúcar, ya se vislumbra su enorme potencial como producto especulativo, como artículo emblemático de la nueva economía de mercado precapitalista. Esta gran eclosión, sin embargo, tardaría aún algo en llegar.

En realidad, las necesidades recién creadas en el mercado de consumo de Occidente no podrían ser afrontadas jamás desde el esquema productivo vigente en el mundo mediterráneo medieval. El azúcar no llegó a triunfar en el mundo mediterráneo que había acogido la planta, que había encontrado el verdadero sentido a su explotación. No podía hacerlo. A partir de este momento, la enorme demanda de este artículo que se estaba empezando a generar y que experimentaría aún un ascenso absolutamente fulgurante, no podría de ningún modo ser satisfecha. La primera condición que debería variar de manera sustancial sería la ampliación más que considerable de los espacios de cultivo de la caña. Algo imposible en territorios en los que la economía campesina, basada en sistemas de policultivo, era aún predominante. Difícilmente esa ampliación sustancial de los espacios

agrícolas cultivados de caña podría derivar en sistemas de monocultivo.

Aún más difícil sería la segunda condición, inevitable a la hora de ofrecer volúmenes masivos de producción: disponer de una mano de obra masivamente dedicada a este trabajo. Vinculada de manera muy estrecha a la organización del trabajo, mano de obra y forma de trabajo constituyeron los fundamentos del nuevo sistema productivo, materializado en el sistema de plantación, donde el régimen de monocultivo y la mano de obra esclava son predominantes. Unos sistemas sociales como los vigentes en el antiguo mundo mediterráneo, con masas de población campesina profundamente vinculadas a su territorio y fuertemente cohesionadas, no sólo no admitirían la posibilidad de monocultivos; mucho menos permitirían sistemas en los que los campesinos dejaran de ser campesinos, dejaran de ser hombres para convertirse en esclavos.

El epílogo a este despertar mediterráneo de la caña de azúcar hay que situarlo en las islas atlánticas, Madeira y, en menor medida, en Canarias, que son la etapa inmediatamente anterior a su viaje americano. En estos espacios se identifica por primera vez la intervención de mano de obra esclava en el trabajo azucarero. En realidad estas tierras apenas habitadas, libres de toda rémora social, fueron utilizadas como “viveros”, espacios de experimentación, con una clara tendencia a desarrollar los presupuestos básicos de una economía de plantación. Pero esa ya es otra historia. ■

Ciclo de producción del azúcar de caña

■ El azúcar se obtiene a partir de la transformación del jugo de la caña dulce. El proceso de elaboración que se lleva a cabo tras la recogida de la caña comprende tres fases fundamentales: extracción del jugo, mediante trituración y prensado de la caña de azúcar, según la tradición tecnológica mediterránea; cocción del líquido resultante, llamado guarapo. En esta fase se detiene la acción microbiológica, se retiran proteínas innecesarias y se va eliminando el exceso de agua de manera progresiva, a lo largo de diferentes cocciones de la melaza resultante. La cristalización del azúcar, que se producirá a lo largo del proceso de enfriamiento de dicha concentración; y purga o refinado, que se realiza en unos recipientes particulares, los llamados conos de azúcar. En ellos se realiza el blanqueo de los cristales de azúcar mediante el arrastre de las sustancias impuras, de melaza, que pudieran aún quedar adheridas a los mismos.

Más información

Malpica Cuello, Antonio

“La caña de azúcar y la producción azucarera desde el mundo mediterráneo a las islas atlánticas. Una interpretación de modelos”, en *Azúcar. Los ingenios en la colonización canaria (1487-1525)*, Ana Viña Brito, Ana; Gambín García, Mariano y China Brito, M^a Dolores (coords.), Tenerife, 2008, pp. 27-40.

Fábregas García, Adela

Producción y comercio de azúcar en el Mediterráneo medieval. El ejemplo del Reino de Granada. Universidad de Granada. Granada, 2000.

Mohamed Ouerfelli, Mohamed

Le sucre. Production, commercialisation et usages dans la Méditerranée médiévale, Leiden Boston, 2008.

Actas de los Seminarios Internacionales de Historia del Azúcar (I-V). Granada, 1990-1995.